

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491626>

УДК 62-622

РАСЧЕТ ТОКСИЧНОСТИ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ С ДОБАВКАМИ ВОДОРОДА

И.Р. Сафиуллин,

студент 3 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника»

Е.М. Ротинян,

к.т.н., доц.,

СПБГТУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье представлен расчет выходных продуктов при смешивания водорода с пропан-бутановой смесью для работы двигателя внутреннего сгорания. Поскольку в современном мире большое внимание уделяется экологии, необходимо минимизировать выбросы оксидов углерода и азота. Расчет производился с использованием программного продукта многоцелевого программного комплекса АСТРА-4. Цель расчёта – выявить зависимость адиабатной температуры и содержания вредных примесей в выхлопных газах от состава топливной смеси и недостатка/избытка окислителя.

Ключевые слова: водород, двигатель внутреннего сгорания, пропан-бутановая смесь, предельно допустимый выброс

CALCULATION OF THE TOXICITY OF THE EXHAUST GASES OF THE ENGINE OF THE INTERNAL BURNER OPERATING ON THE PROPANE-BUTANE FUEL MIXTURE WITH HYDROGEN ADDITIVES

I.R. Safiullin,

3rd year student, direction "Heat power engineering and heat engineering"

E.M. Rotinyan,

Ph.D., Associate Professor,
St. Petersburg State University,
St. Petersburg

Annotation: The article presents the calculation of output products when mixing hydrogen with a propane-butane mixture for the operation of an internal combustion engine. Since much attention is paid to ecology in the modern world, it is necessary to minimize emissions of carbon and nitrogen oxides. The calculation was carried out using the software product of the ASTRA-4 multipurpose software package. The purpose of the calculation is to identify the adiabatic temperature and the content of harmful impurities in the exhaust gases from the composition of the fuel mixture and the content/excess of the oxidizer.

Keywords: hydrogen, internal combustion engine, propane-butane mixture, maximum allowable emission

В последние десятилетия экологические вызовы стали оказывать особое влияние на мировую энергетическую политику. Политика декарбонизации, как способ противодействия глобальным изменениям климата, является важнейшим драйвером глобального энергоперехода. В связи с этим возрастает интерес к безуглеродной энергетике и разрабатываются национальные и международные программы по переходу к ней уже в 2050 году [1]. В качестве локомотива выступают альтернативные источники энергии, наибольшее внимание уделено возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), водороду и водородным технологиям [2-8].

Уже сегодня изучением водорода активно занимаются множество ученых и энергетических компаний. Выпускают

глобальные прогнозы до 2030-ого и 2050-ого годов, выпускаются патенты, научные статьи [7]. Например, получение водорода на ТЭС и сжигание его в энергетических котлах в период пиковых нагрузок может стать комплексным решением для увеличения эффективности энергоустановок с минимальным негативным воздействием на экологию [2].

В данной работе был произведён расчёт токсичности выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе. Давление в камере сгорания задавалось 40 бар, что соответствует степени сжатия $\varepsilon = 40^{1/k} = 8,5$.

Для базового расчёта была выбрана «зимняя» пропан-бутановая смесь с объёмным содержанием компонентов 95% пропана на 5 % бутана. Результаты работы представлены ниже.

Адиабатная температура практически не изменялась при увеличении процентного содержания в смеси водорода; прирост при изменении доли водорода от нуля до 60 % составил в среднем около 1 % (1,35 % - при $\alpha=0,8$, 0,72 % - при $\alpha=1$, 0,89 % - при $\alpha=1,2$).

Этот результат можно объяснить тем, что, хотя горение водорода происходит при более высоких температурах, теплотворная способность у водорода существенно ниже (13 МДж/м³ против 101 МДж/м³ у пропана и 133 МДж/м³ у бутана).

При этом температура существенно зависела от коэффициента избытка воздуха (табл. 1), достигая наибольшего значения при $\alpha=1,0$. Понижение температуры при недостатке окислителя объясняется тем, что в реакцию не вступила часть топливной смеси, следовательно, уменьшился тепловой эффект реакции. Понижение температуры при избытке окислителя можно объяснить тем, что часть теплоты реакции затрачивается на нагрев избыточного воздуха.

Таблица 1 – Расчёт токсичности выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе

Доля водорода в топливной смеси, %	Адиабатическая температура реакции T_{ad} , К		
	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,0$	$\alpha=0,8$
0	2110,7	2342,0	2175,2
20	2114,3	2345,2	2180,8

Доля водорода в топливной смеси, %	Адиабатическая температура реакции T_{ad} , К		
	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,0$	$\alpha=0,8$
40	2119,7	2350,1	2189,4
50	2123,8	2353,8	2195,8
60	2129,4	2358,9	2204,6

Рисунок 1 – Зависимость адиабатической температуры от доли водорода в топливной смеси

Таким образом, можно сделать вывод, что добавление водорода к пропан-бутановой смеси не ведёт к сколько-нибудь существенному увеличению термического КПД двигателя, поскольку не увеличивается средняя температура подвода теплоты. В то же время, нет и опасности перегрева стенок двигателя и воспламенения смазки.

Коэффициент избытка воздуха целесообразно выбирать близкий к единице.

По результатам расчётов можно сделать вывод, что из оксидов азота в выхлопе присутствуют в значимых количествах только монооксид NO, диоксид NO₂ и закись азота N₂O. Значения объёмных

концентраций NO, NO₂ и N₂O в зависимости от доли водорода в топливной смеси и от коэффициента избытка воздуха приведены в таблице 2, 3 и 4.

Таблица 2 – Значения объёмных концентраций NO

Доля водорода в топливной смеси, %	Содержание оксида азота (II) NO в продуктах сгорания, объёмная доля		
	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,0$	$\alpha=0,8$
0	$0,37583 \cdot 10^{-2}$	$0,16882 \cdot 10^{-2}$	$0,22045 \cdot 10^{-4}$
20	$0,37807 \cdot 10^{-2}$	$0,16958 \cdot 10^{-2}$	$0,22894 \cdot 10^{-4}$
40	$0,38154 \cdot 10^{-2}$	$0,17073 \cdot 10^{-2}$	$0,24257 \cdot 10^{-4}$
50	$0,38411 \cdot 10^{-2}$	$0,17154 \cdot 10^{-2}$	$0,25301 \cdot 10^{-4}$
60	$0,38765 \cdot 10^{-2}$	$0,17263 \cdot 10^{-2}$	$0,26795 \cdot 10^{-4}$

Таблица 3 – Значения объёмных концентраций NO₂

Доля водорода в топливной смеси, %	Содержание оксида азота (IV) NO ₂ в продуктах сгорания, объёмная доля		
	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,0$	$\alpha=0,8$
0	$0,13289 \cdot 10^{-4}$	$0,11854 \cdot 10^{-5}$	$0,37075 \cdot 10^{-9}$
20	$0,13278 \cdot 10^{-4}$	$0,11857 \cdot 10^{-5}$	$0,39230 \cdot 10^{-9}$
40	$0,13260 \cdot 10^{-4}$	$0,11856 \cdot 10^{-5}$	$0,42766 \cdot 10^{-9}$
50	$0,13246 \cdot 10^{-4}$	$0,11851 \cdot 10^{-5}$	$0,45537 \cdot 10^{-9}$
60	$0,13225 \cdot 10^{-4}$	$0,11837 \cdot 10^{-5}$	$0,49590 \cdot 10^{-9}$

Таблица 4 – Значения объёмных концентраций N₂O

Доля водорода в топливной смеси, %	Содержание оксида азота (I) N ₂ O в продуктах сгорания, объёмная доля		
	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,0$	$\alpha=0,8$
0	$0,12820 \cdot 10^{-5}$	$0,56813 \cdot 10^{-6}$	$0,72205 \cdot 10^{-8}$
20	$0,12878 \cdot 10^{-5}$	$0,56987 \cdot 10^{-6}$	$0,74847 \cdot 10^{-8}$

	Содержание оксида азота (I) N_2O в продуктах сгорания, объёмная доля		
Доля водорода в топливной смеси, %	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,0$	$\alpha=0,8$
40	$0,12969 \cdot 10^{-5}$	$0,57244 \cdot 10^{-6}$	$0,79077 \cdot 10^{-8}$
50	$0,13036 \cdot 10^{-5}$	$0,57423 \cdot 10^{-6}$	$0,82309 \cdot 10^{-8}$
60	$0,13127 \cdot 10^{-5}$	$0,57653 \cdot 10^{-6}$	$0,86916 \cdot 10^{-8}$

Как можно видеть из представленных данных, основной вклад в выброс азотистых соединений при любом коэффициенте избытка воздуха и любом соотношении пропан-бутана и водорода даёт монооксид азота (оксид II) NO , при этом объёмная доля его в продуктах сгорания заметно увеличивается при росте α и очень слабо увеличивается при увеличении процентного содержания водорода в смеси.

Объёмные доли NO_2 и N_2O также увеличиваются с ростом α , при этом содержание диоксида азота при увеличении содержания водорода в смеси слабо падает при $\alpha=1,2$, практически не меняется при $\alpha=1$ и слабо растёт при $\alpha=0,8$, а для закиси азота рост процентного содержания водорода в смеси при любом α ведёт к слабому росту концентрации его в продуктах сгорания.

При этом в любом случае, если суммарную объёмную долю оксидов азота в продуктах сгорания принять за 100 %, содержание NO составит около 99 %, а всех оставшихся оксидов азота – не более 1%.

Также были рассчитаны значения объёмных концентраций монооксида CO и диоксида CO_2 углерода в зависимости от доли водорода в топливной смеси и от коэффициента избытка воздуха, которые приведены в таблице 5, 6.

Таблица 5 – Значения объёмных концентраций монооксида CO

	Содержание монооксида углерода CO в продуктах сгорания, объёмная доля		
Доля водорода в топливной смеси, %	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,0$	$\alpha=0,8$
0	$0,28089 \cdot 10^{-3}$	$0,55514 \cdot 10^{-2}$	$0,63475 \cdot 10^{-1}$

Содержание монооксида углерода CO в продуктах сгорания, объёмная доля			
Доля водорода в топливной смеси, %	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,0$	$\alpha=0,8$
20	$0,28118 \cdot 10^{-3}$	$0,55046 \cdot 10^{-2}$	$0,62160 \cdot 10^{-1}$
40	$0,28117 \cdot 10^{-3}$	$0,54252 \cdot 10^{-2}$	$0,60084 \cdot 10^{-1}$
50	$0,28077 \cdot 10^{-3}$	$0,53610 \cdot 10^{-2}$	$0,58518 \cdot 10^{-1}$
60	$0,27962 \cdot 10^{-3}$	$0,52643 \cdot 10^{-2}$	$0,56313 \cdot 10^{-1}$

Таблица 6 – Значения объёмных концентраций диоксида CO_2 углерода

Содержание диоксида углерода CO_2 в продуктах сгорания, объёмная доля			
Доля водорода в топливной смеси, %	$\alpha=1,2$	$\alpha=1,0$	$\alpha=0,8$
0	$0,98288 \cdot 10^{-1}$	0,11082	$0,72634 \cdot 10^{-1}$
20	$0,95689 \cdot 10^{-1}$	0,10774	$0,70238 \cdot 10^{-1}$
40	$0,91648 \cdot 10^{-1}$	0,10298	$0,66560 \cdot 10^{-1}$
50	$0,88654 \cdot 10^{-1}$	$0,9458 \cdot 10^{-1}$	$0,63870 \cdot 10^{-1}$
60	$0,84511 \cdot 10^{-1}$	$0,94599 \cdot 10^{-1}$	$0,60201 \cdot 10^{-1}$

Как можно видеть, добавка водорода очень слабо влияет на содержание оксидов углерода в составе выхлопных газов, уменьшая их объёмную долю в выхлопе не более чем на 18 %.

Значительно сильнее влияние коэффициента избытка воздуха: для диоксида углерода максимальные значения наблюдаются при $\alpha=1,0$, минимальные – при $\alpha=0,8$, относительное изменение достигают 36,4%, однако содержание CO_2 в выхлопе не нормируется, и некоторое уменьшение содержания углекислого газа при $\alpha=0,8$ ни в коей мере не может служить поводом рекомендовать режим горения с недостатком окислителя.

Содержание же наиболее опасного монооксида CO резко увеличивается при уменьшении коэффициента избытка воздуха, относительная разница максимальной объёмной концентрации (при $\alpha=0,8$) от минимальной (при $\alpha=1,2$) составляет почти 200%.

Рассчитанные концентрации сравнивались с предельно допустимыми концентрациями (ПДК). ПДК были приняты по нормам Евро-6: на км пробега выброс x , г/км окислов азота NO_x до 0.06 г/км и СО до 1.0 г/км в бензиновых двигателях, и до 0.08 г/км NO_x и 0.5 г/км СО в дизелях [4].

Средний расход бензина на 100 км пробега - от 10.5 до 20 литров, возьмём 20 литров (в городе по пробкам). Расход пропан-бутана, по данным источников, на 15-20 % больше, чем бензина, а метана - примерно столько же, как бензина. Предполагая, что добавка водорода не увеличивает расхода топлива, берём для нашей смеси 24 литра на 100 км, следовательно, расход на км пробега $0.24 \text{ литра} = 0.24 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{км}$ [6].

В числе параметров равновесного состава смеси, вычисляемых АСТРОЙ-4, имеется число молей продуктов реакции на килограмм рабочего тела M (изменялось от 35.1 до 37.8), моль/кг и удельный объём смеси, также на 1 кг рабочего тела, v (от 0.154 до 0.173), $\text{м}^3/\text{кг}$, что позволяет найти общее число молей продуктов реакции на кубический метр:

$$M' = M/v. \quad (1)$$

По формуле (1) рассчитываем максимальное значение:

$$M' = M_{\max}/v_{\min} \approx 37.8/0.154 \approx 245.5 \text{ моль/м}^3.$$

Для идеально-газовых составляющих объёмная доля r равна мольной, следовательно, умножая объёмную долю той или иной вредной примеси на число молей смеси M' , получим число молей примеси в смеси продуктов реакции, также в моль/м^3 .

Умножив полученное значение на молярную массу, г/моль, получим содержание примеси в одном кубометре выхлопных газов, г/м^3 .

Умножив на расход топлива на км пробега Q , $\text{м}^3/\text{км}$ получим искомое значение выброса:

$$x = r \cdot M' \cdot \mu \cdot Q. \quad (2)$$

Для оксидов азота максимальное значение суммарной объёмной доли всех оксидов азота не превышает $0.4 \cdot 10^{-2}$ (берём по NO , $\mu_{\text{NO}} = 30 \text{ г/моль}$).

Выброс на км пробега по формуле (2):

$$x_{\text{NO}} = 0.4 \cdot 10^{-2} \cdot 245.5 \text{ моль/м}^3 \cdot 30 \text{ г/моль} \cdot 0.24 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{км} = 7.07 \cdot 10^{-3} \text{ г/км} \approx 0.007 \text{ г/км}.$$

Сверив с нормой Евро-6, получаем, что рассчитанное значение в 10 раз ниже.

Максимальное значение объёмной доли монооксида углерода не превышает $0.635 \cdot 10^{-1}$ ($\mu_{CO}=28$ г/моль).

Выброс на км пробега по (6):

$$x_{CO} = 0.635 \cdot 10^{-1} \cdot 245.5 \text{ моль/м}^3 \cdot 28 \text{ г/моль} \cdot 0.24 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{км} = 104.8 \cdot 10^{-3} \text{ г/км} \approx 0.1 \text{ г/км}$$

Что примерно в 5 раз ниже, чем требует норма Евро-6.

Максимальное значение объёмной доли диоксида углерода не превышает 0.11082 ($\mu_{CO_2}=44$ г/моль).

Выброс на км пробега по (6):

$$x_{CO_2} = 0.11082 \cdot 245.5 \text{ моль/м}^3 \cdot 44 \text{ г/моль} \cdot 0.24 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{км} = 287.3 \cdot 10^{-3} \text{ г/км} \approx 0.3 \text{ г/км}.$$

Необходимо отметить, что при $\alpha=0,8$, кроме резкого роста объёмной доли монооксида углерода в продуктах сгорания, расчёт показал также появление аммиака NH_3 и несгоревшего водорода в выхлопе.

Несгоревший молекулярный водород присутствовал в продуктах реакции во всех случаях, и его количество постепенно увеличивалось при увеличении доли водорода в исходной топливной смеси. Однако, если при $\alpha=1,0$ даже при доле водорода в топливной смеси 60 % объёмная доля его в продуктах не превосходила 0,01%, то при $\alpha=0,8$ при доле водорода в исходной смеси 60 % его содержание в продуктах достигало 3,15 %.

Кроме того, при недостатке окислителя в продуктах сгорания, пусть и в крайне малой концентрации (объёмная доля $\leq 0,3 \cdot 10^{-5}$) обнаруживался аммиак NH_3 , тогда как при $\alpha=1,0$ его концентрация не превышала $0,3 \cdot 10^{-7}$, а при $\alpha = 1,2 - 0,6 \cdot 10^{-9}$.

Таким образом, режим горения смеси при любом соотношении пропан-бутана и водорода и коэффициенте избытка воздуха $\alpha < 0,8$ не может быть рекомендован, исключая моменты запуска двигателя [5].

Также с целью выявления оптимального коэффициента избытка окислителя были проведены дополнительные расчёты при значениях $\alpha = 0,975 \dots 1,1$ с шагом 0,005.

Поскольку концентрация вредных примесей в продуктах сгорания, как было установлено, в любом случае не превышает предельно допустимых, оптимальное значение α определялось по

наиболее высокой адиабатической температурой реакции. Расчёт проводился при объёмной доле водорода 20, 40 и 60 %. В всех случаях значение оптимального коэффициента избытка воздуха оказалось одинаковым и составило $\alpha_{\text{опт}}=0,98$.

Значения максимальной адиабатной температуры приведено в таблице 7.

Таблица 7 – Значения максимальной адиабатной температуры

Доля водорода в топливной смеси, %	Оптимальный коэффициент избытка воздуха $\alpha_{\text{опт}}$	Максимальная адиабатическая температура реакции, $T_{\text{ад max}}$, К
20	0,98	2351,1
40	0,98	2356,2
60	0,98	2365,2

По результатам расчётов можно сделать следующие выводы:

1) добавка водорода в пропан-бутановую смесь практически не влияет на адиабатическую температуру реакции;

2) содержание выбросов находится в слабой зависимости от содержания водорода в топливной смеси, но сильно зависит от коэффициента избытка воздуха;

3) наибольшее содержание вредных примесей наблюдается в режимах с недостатком окислителя ($\alpha=0,8$).

Список литературы

[1] Литвиненко В.С. Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики / В.С. Литвиненко, П.С. Цветков, М.В. Двойников, Г.В. Буслаев // Записки Горного института. – 2020. Т. 244. 428-438 с. DOI:10.31897/PMI.2020.4.5.

[2] Лебедев В.А. Энергетическая эффективность технологий использования водорода на ТЭС. / В.А. Лебедев, О.Л. Горина // 2022. 63-67 с.

[3] Трусов Б.Г. Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах <Астра 4.>. Руководство пользователя ПК. МГТУ им. Баумана. – 1991. 40 с.

[4] Экологический стандарт Евро 6 (2014) для легковых автомобилей и коммерческого транспорта – 459/2012/EC и 2016/646/EU.

[5] Автомобильные системы нейтрализации отработавших газов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://os1.ru/article/7556-avtomobilnye-sistemy-neytralizatsii-otrabotavshih-gazov>. (дата обращения: 05.05.2019).

[6] Грехов Л.В. Топливная аппаратура и системы управления дизелей: учебник для вузов / Л.В. Грехов, Н.А. Иващенко, В.А. Марков. – М.: Легион-Автодата, 2005. 344 с.

[7] Башкин В.Н. Прогноз глобального потребления энергии и изменения климата / В.Н. Башкин, Р.В. Галиулин, Р.А. Галиулина // Территория Нефтегаз. – 2013. № 4. 94-98 с.

[8] Агафонов А.И., Создание экологически чистых, эффективных водородных систем электротеплоснабжения и водородных энергохимических комплексов. / Р.А. Агафонов, Т.И. Мурашкина, М.А. Коежвиков, А.Г. Пивкин, В.И. Чернецов – 2020. 62-65 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Litvinenko V.S. Barriers to the implementation of hydrogen initiatives in the context of sustainable development of global energy / V.S. Litvinenko, P.S. Tsvetkov, M.V. Dvoynikov, G.V. Buslaev // Notes of the Mining Institute. – 2020. V. 244. 428-438 p. DOI:10.31897/PMI.2020.4.5.

[2] Lebedev V.A. Energy efficiency of technologies for the use of hydrogen at our thermal power plants. / V.A. Lebedev, O.L. Gorin // 2022. 63-67 p.

[3] Trusov B.G. Modeling of chemical and phase equilibria at high temperatures <Astra 4.>. PC user manual. MSTU im. Bauman. – 1991. 40 p.

[4] Euro 6 environmental standard (2014) for passenger cars and commercial vehicles - 459/2012/EC and 2016/646/EU.

[5] Automotive exhaust gas aftertreatment systems. [Electronic resource]. – URL: <https://os1.ru/article/7556-avtomobilnye-sistemy-neutralizatsii-otrabotavshih-gazov>. (date of access: 05.05.2019).

[6] Grekhov L.V. Fuel equipment and diesel control systems: a textbook for universities / L.V. Grekhov, N.A. Ivashchenko, V.A. Markov. – М.: Legion-Avtodata, 2005. 344 p.

[7] Bashkin V.N. Forecast of global energy consumption and climate change / V.N. Bashkin, R.V. Galiulin, R.A. Galiulina // Territory Neftgaz. – 2013. No. 4. 94-98 p.

[8] Agafonov A.I., Creation of environmentally friendly, efficient hydrogen systems of electric heat supply and hydrogen energy-chemical complexes. / R.A. Agafonov, T.I. Murashkina, M.A. Koezhnikov, A.G. Pivkin, V.I. Chernetsov - 2020. 62-65 p.

© *И.Р. Сафиуллин, Е.М. Ротинян, 2022*

Поступила в редакцию 02.12.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Сафиуллин И.Р., Ротинян Е.М. Расчет токсичности выпускных газов двигателя внутреннего сгорания, работающего на пропан-бутановой топливной смеси с добавками водорода // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 45-56. URL: <https://ip-journal.ru/>